

Efecto de la adición de fécula de malanga (*Colocasia esculenta*) en jamón cocido

G. Carrera Alvarado¹, A. S. Hernández-Cázares^{1*}, M. A. Ríos-Corripio², J. V. Hidalgo-Contreras¹, J. Velasco-Velasco¹,

¹Colegio de Postgraduados, Campus Córdoba, Km 348 Carretera Federal Córdoba-Veracruz, Congregación Manuel León, Amatlán de los Reyes, C.P. 94946 Veracruz, México

²CONACYT-Colegio de Postgraduados, Campus Córdoba, Km 348 Carretera Federal Córdoba-Veracruz, Congregación Manuel León, Amatlán de los Reyes, C.P. 94946 Veracruz, México

*aleyse@colpos.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En este estudio se elaboró jamón cocido de cerdo adicionado con fécula de malanga (FM) sustituyendo parcialmente la mezcla de retenedores de una unidad comercial en 0, 12.5, 25 y 50%. Para ello se evaluó el rendimiento, perfil de textura y propiedades fisicoquímicas (pH, acidez y humedad) durante su almacenamiento en refrigeración por 16 días. Los resultados demostraron que la adición de la FM influyó significativamente en el pH y acidez del jamón; la humedad no mostró cambio durante el almacenamiento y se encontró dentro de los parámetros de calidad establecidos para el jamón cocido. La dureza, gomosidad y masticabilidad disminuyó al incrementar la adición de FM; mientras que la elasticidad aumentó. Un efecto contrario se observó durante el almacenamiento en refrigeración. Los resultados ratifican el potencial de la FM como retenedor de agua, sustituto no convencional de fécula e ingrediente nutritivo y funcional en la elaboración de jamón cocido.

Palabras clave: *Colocasia esculenta*, emulsión, perfil de textura, jamón cocido.

Abstract

In this study, cooked pork ham was added with malanga starch (FM), partially replacing the retainer mix of a commercial unit in 0, 12.5, 25, and 50%. For this, the performance, the texture profile, and physicochemical properties (pH, acidity, and moisture) were evaluated during storage in refrigeration for 16 days. The results showed that the pH and acidity were significantly influenced by the addition of FM; the moisture showed no change during storage and this was within the quality parameters established for cooked ham. Hardness, gumminess, and chewiness decreased with increasing FM addition; while that the elasticity increased. An opposite effect was observed during refrigerated storage. The results confirm the potential of FM as a water retainer, an unconventional substitute for starch, and a nutritional and functional ingredient in the elaboration of cooked ham.

Key words: *Colocasia esculenta*, emulsion, texture profile analysis, cooked ham.

Introducción

El jamón cocido es uno de los productos cárnicos más importantes desde el punto de vista nutricional, gastronómico y económico [1]. En su formulación, el agua añadida es el segundo ingrediente de importancia después de la carne, por lo que se busca mantenerla dentro del producto. Para ello se utilizan diversos aditivos no cárnicos como la carragenina, féculas, aislados proteicos, entre otros; los dos primeros, son polisacáridos naturales con alto poder gelificante, característica que los hace excelentes captadores y retenedores de agua. Las féculas y aislados proteicos, además de tener una elevada capacidad de retención de agua y dar estabilidad a las emulsiones cárnicas son económicos dependiendo de la fuente de extracción [2].

La malanga (*Colocasia esculenta*) es un tubérculo comestible tropical que pertenece a la familia monocotilidónea Araceae. Presenta un elevado contenido de carbohidratos y proteínas; así como un importante contenido de minerales como calcio, hierro y zinc, vitaminas hidrosolubles como la C y vitaminas del complejo B, tales como la B1 y la B3 [3]. Aboubakar [4] mencionan que el componente más importante de la malanga es el almidón (73-80%), denominado fécula para este tipo de tubérculo, y lo consideran como altamente digerible y nutricional.

También se ha reportado que este almidón se caracteriza por tener alto contenido de amilosa, alta gelatinización endotérmica, solubilidad, capacidad de emulsificación y mayor resistencia a las condiciones de procesamiento; lo que sugiere pueda tener muchas aplicaciones en la industria alimentaria [5, 6].

El almidón por sus características y múltiples aplicaciones en la industria alimentaria es uno de los carbohidratos más utilizados [7]. En la industria cárnica, los almidones se utilizan para retener el agua y mejorar las características de textura; por lo que, se añaden a emulsiones cárnicas como aglutinantes, para reducir costos de formulación, aumentar el rendimiento, disminuir la pérdida por cocción y mejorar las características sensoriales [8]. Resconi [9] sugieren que el mecanismo de acción del almidón consiste en atrapar las moléculas de agua extra-miofibrilar y formar estructuras de gel con el almidón; mientras que, aditivos como los fosfatos, retienen el agua miofibrilar debido al aumento en el pH muscular y la fuerza iónica.

En este sentido diversos autores reportan que la adición de féculas de materiales vegetales como malanga [10], papa y arroz [9, 11], reducen la pérdida por cocción en productos cárnicos como salchicha y jamón. Incluso se ha demostrado que, la inclusión de almidones resistentes como sustitutos de grasa en salchichas disminuyen el contenido calórico sin afectar su composición y textura [12]; o la adición de almidones modificados en hamburguesas de pescado mejoran la estabilidad oxidativa y fisicoquímica durante el almacenamiento a 0°C [13]. Todo esto encaminado a buscar el desarrollo de nuevos productos cárnicos con beneficio potencial para la salud mediante la incorporación de ingredientes funcionales, manteniendo la calidad del producto y dando valor agregado a cultivos no convencionales [13, 14].

Por lo que, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la inclusión de fécula de malanga (*Colocasia esculenta*) en tres diferentes concentraciones sobre el rendimiento, perfil de textura y propiedades fisicoquímicas del jamón cocido.

Materiales y métodos

Materiales

La fécula a utilizar en este estudio se extrajo de malangas (*Colocasia esculenta*) de la región de Huatusco Veracruz, mediante el método establecido por Torres-Rapelo [10] con algunas modificaciones. La fécula obtenida se caracterizó y se tuvo las siguientes características fisicoquímicas: proteína (1.63%), fibra cruda (5.21%), azúcares reductores directos (1.66%) azúcares reductores totales (1.71%), pH (6.05), humedad (12.77%), cenizas (0.81%), a_w (0.32) y una temperatura de gelatinización alrededor de 73°C.

Elaboración de jamón cocido

El jamón cocido se elaboró de forma comercial con carne de pierna de cerdo sin grasa. Para la salmuera de curado se utilizó una unidad para jamón comercial, compuesta por fosfatos (1.96%), nitritos (2.08%), mezcla de condimentos (12.72%), mezcla de retenedores (83.24%) y agua/hielo en una relación 1:1 respecto al peso de la carne. La mezcla de retenedores fue sustituida por la fécula de malanga (FM) en un 0 (Control), 12.5 (F1), 25.0 (F2) y 50.0% (F3) (P/P). La carne se trituró y se mezcló con la salmuera de acuerdo a cada formulación, en una mezcladora LOMAQ® RM-40 con 5 ciclos de masajeo (10 min en operación y 10 min en fase de reposo), y posterior reposo en refrigeración (2-4°C) por 12 horas. La mezcla se colocó en los moldes de 1 Kg y se procedió a la cocción en un baño María a 80°C, hasta alcanzar una temperatura interna del producto de 72°C, se enfrió a temperatura ambiente y el jamón cocido se mantuvo en refrigeración a 4°C. Los análisis fisicoquímicos se realizaron a los 0, 4, 8, 12 y 16 días de almacenamiento.

Análisis fisicoquímicos

Rendimiento (%). El rendimiento de jamón cocido se determinó por diferencia de peso de la pasta y el jamón cocido. Se calculó utilizando la ecuación 1 y se expresó en porcentaje (%).

$$R = \frac{\text{Peso pasta} - \text{Peso de cocción}}{\text{Peso pasta}} * 100 \quad (1)$$

pH: El pH se midió con un potenciómetro Orion 3 star Thermo Scientific. Una muestra de jamón cocido (10 g) se homogenizó con 90 mL de agua destilada, la disolución se filtró con una gasa para eliminar partículas grandes y se tomó la lectura según el método establecido por Trout [15].

Acidez: La determinación de acidez se realizó en 10 g de muestra, se homogenizó con 90 mL de agua destilada, se filtró a través de una gasa y se aforó a 250 mL. Posteriormente se tomó una alícuota de 25 mL, se añadió 75 mL de agua destilada, se tituló con hidróxido de sodio (NaOH 0.1 N) y se usó fenolftaleína como indicador. El agua destilada se tomó como blanco y se calculó el porcentaje de ácido láctico mediante la ecuación (2).

$$\% \text{ ácido láctico} = \frac{(V \text{ NaOH} * N \text{ NaOH} * \text{Meq ácido láctico} * f)}{g \text{ muestra}} \times 100. \quad (2)$$

Donde: V NaOH = volumen de hidróxido de sodio gastado, N NaOH = normalidad del hidróxido de sodio, Meq ácido láctico = miliequivalente de ácido láctico, f = factor de dilución [16].

Humedad: La humedad se determinó siguiendo la metodología establecida por la AOAC [17]. Una muestra de 3 g se colocó en charolas de aluminio a peso constante, se introdujo a una estufa de secado a 60°C durante 24 horas y posteriormente, una vez enfriada se pesó. El valor de humedad se obtuvo por diferencia de peso con respecto al peso inicial y se expresó en porcentaje (%).

Análisis de Perfil de Textura (TPA)

EL TPA se realizó según el método establecido por Bourne, [18]. Con un cortador de acero inoxidable, se tomaron seis muestras de 15 mm de diámetro y 20 mm de altura de cada formulación. La determinación se realizó mediante una doble compresión de deformación, a una fuerza de carga de 5 Kg y a una velocidad de la cuchilla de 1 mm seg⁻¹, con dos ciclos de compresión, 50% y 25%, simulando el proceso de masticación en un Texturómetro Shimadzu EZ-SX con el programa TRAPEZIUM Rheometer.

Análisis estadístico. Se utilizó un diseño completamente al azar con arreglo factorial A x B, siendo A el nivel de sustitución de FM (0, 12.5, 25 y 50%) y B el factor tiempo de almacenamiento (0, 4, 8, 12 y 16 días). Los datos se analizaron mediante un ANOVA con Minitab versión 19. La comparación de medias se realizó con la prueba Tukey a un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$. El análisis de las variables respuesta se realizó por triplicado.

Se hizo un análisis de regresión lineal múltiple en Minitab versión 19, en el que se asociaron las variables independientes X1 (FM) y X2 (tiempo), con las variables respuesta TPA, dando así cuatro ecuaciones de regresión lineal con sus respectivos coeficientes de determinación (R^2) e intervalos de confianza del 95%.

Resultados y discusión

Propiedades fisicoquímicas

En la Tabla 1 se observa que, el rendimiento de las formulaciones con FM disminuyó comparado con la formulación control; sin embargo, esta disminución tiende a ser menor cuando se aumenta el porcentaje de sustitución FM. La F3 difiere por debajo del control únicamente con seis puntos porcentuales.

Cabe mencionar que, en este estudio, la fécula de malanga sustituyó a la mezcla de retenedores de la unidad comercial para elaboración de jamón cocido. Este grupo de retenedores está compuesto por fécula de papa, proteína aislado de soya y carragenina, en conjunto potencian el rendimiento de la emulsión, ya que, los biopolímeros de proteínas y polisacáridos exhiben mayores propiedades funcionales que en lo individual [19]. Sin embargo, aun cuando el jamón cocido con FM evidenció menor rendimiento, se observó que la FM puede captar un 50% más de agua de la formulación probada (datos no mostrados), lo que posiblemente compensaría el rendimiento deseado. Ríos [20] reafirman la buena capacidad de absorción de agua de la FM, un índice de solubilidad de agua del 8.34% y un poder de hinchamiento de 3.85 g_{agua} g⁻¹_{muestra}. Torres-Rapelo [10] reportaron que es posible reemplazar la harina de trigo, utilizada como sustancia de relleno, por almidón de malanga de las variedades blanca y morada en proporciones 50-50%, para disminuir la pérdida por cocción en salchichas tipo Frankfurt, sin afectar negativamente la aceptabilidad del producto por el consumidor.

Los jamones cocidos de la F2 y F3 tuvieron valores de pH y acidez significativamente diferentes ($p = 0.001$) al control (Tabla 1). Al aumentar el contenido de adición de FM se observa una disminución en el pH; lo cual, se relaciona con un ligero aumento en la acidez. Este comportamiento se puede atribuir a la naturaleza propia de la FM (acidez 0.25%, pH 6.05); sin embargo, se reportan valores de acidez de hasta 0.70 y pH similar al de las formulaciones estudiadas (6.5) para jamones cocidos comerciales [21]. El porcentaje de humedad fue similar en las cuatro formulaciones con un valor promedio de 43.5%. De acuerdo a las especificaciones fisicoquímicas para el jamón cocido de la NOM-158-SCFI-2003 [22], el porcentaje máximo de humedad permitido es del 76% para jamones comerciales, por lo que las formulaciones propuestas están dentro de este parámetro.

Tabla 1. Análisis fisicoquímicos y de perfil de textura de jamón cocido adicionado con diferentes concentraciones de fécula de malanga (*Colocasia esculenta*) almacenado en refrigeración, valores medios de los tratamientos + SD.

Variable respuesta	Nivel de adición de fécula de malanga			
	Control	F1	F2	F3
Rendimiento (%)	100	92.39	93.22	94.64
pH	6.53±0.02 ^a	6.517±0.030 ^a	6.501±0.039 ^b	6.443±0.026 ^c
Acidez (%)	0.182±0.025 ^b	0.178±0.018 ^b	0.193±0.021 ^a	0.202±0.018 ^a
Humedad (%)	43.461±2.02 ^a	43.525±2.10 ^a	43.504±1.75 ^a	43.425±1.76 ^a
Dureza (N)	28.228±3.35 ^a	27.043±4.21 ^a	25.085±3.87 ^b	21.201±1.91 ^c
Gomosidad (N)	1.115±0.600 ^a	0.753±0.451 ^b	0.721±0.036 ^b	0.182±0.173 ^c
Masticabilidad (N/cm)	0.607±0.308 ^a	0.425±0.232 ^b	0.410±0.196 ^b	0.128±0.121 ^c
Elasticidad (cm)	0.519±0.137 ^b	0.532±0.185 ^b	0.547±0.151 ^b	0.655±0.201 ^a

Medias con distinta letra en la misma hilera son estadísticamente diferentes (Tukey, $p < 0.05$). F0 = control, F1 = 12.5% FM, F2 = 12.5% FM, F3 = 25% FM y F4 = 50% FM.

Análisis de Perfil de Textura (TPA)

El contenido de adición de FM influyó significativamente ($p = 0.0001$) sobre los componentes del TPA de los jamones cocidos evaluados. La dureza se redujo ($p = 0.0001$) un 11 y 25% en la F2 y F3, respectivamente, comparada con el control. La gomosidad y masticabilidad tuvieron un comportamiento similar, en F1 y F2 se redujeron ($p = 0.0001$) un 30%; mientras que, F3 un 80%. En cuanto a la elasticidad, ésta incrementó al aumentar el contenido de FM, siendo F3 significativamente mayor (26%) que el control (Tabla 1). Estos resultados se atribuyen a la retención de agua por parte de la FM. Resconi [10] reportaron un comportamiento similar en el TPA de jamón cocido a medida que la concentración de almidón de arroz aumentó y se atribuye al gel formado entre el almidón y el agua libre. Crehan [23] afirmaron que, el uso de almidones en productos cárnicos tiene la habilidad de estabilizar la emulsión cárnica debido a una mayor retención de líquidos, lo que les confiere jugosidad y terneza.

El análisis de varianza también mostró diferencia significativa ($p = 0.0001$) en el factor tiempo; por lo que, se realizó un análisis de regresión lineal múltiple para asociar las variables independientes X_1 (fécula de malanga) y X_2 (tiempo) en el perfil de textura. Se observó que, la dureza tuvo una tendencia directamente proporcional al tiempo de almacenamiento (Figura 1a). González [24] reportan un aumento en la dureza de jamón cocido a medida que transcurre el tiempo de almacenamiento y lo atribuyen al agua que emerge de las estructuras celulares de la carne y a la emulsión constituida por moléculas de proteína vegetal, almidón y retenedores. La gomosidad y masticabilidad, al ser atributos dependientes de la dureza [25] también se vieron influenciados por el tiempo (Figuras 1b y 1c), con una tendencia similar; mientras que, la elasticidad mostró un efecto contrario (Figura 1d), este comportamiento se atribuye a que, al aumentar la rigidez del jamón, disminuye su capacidad para recuperar su forma inicial; es decir, disminuye la elasticidad del mismo.

Estudios similares reportan que la adición de almidón resistente como sustituto de grasa en formulaciones para salchicha, mantuvo la textura, [12], la aplicación al 5% de almidón modificado en hamburguesas de pescado trucha arcoíris mejoró la calidad de la textura y la estabilidad fisicoquímica y oxidativa durante el tiempo de almacenamiento (21 días a 0°C); por lo que, aumentó la aceptabilidad por parte de los consumidores [13]. La interacción entre 2.456% de almidón + 2.216% de almidón resistente y 1.328% de β -glucano en la formulación de salchichas mejoró la aceptabilidad, el rendimiento por cocción, la dureza y la pérdida de fritura [26].

Figura 1. Análisis de regresión lineal múltiple del perfil de textura de jamón cocido adicionado con fécula de malanga, almacenado en refrigeración durante 16 días: a) dureza, b) elasticidad, c) gomosidad y d) masticabilidad. F0 = control, F1 = 12.5% FM, F2 = 12.5% FM, F3 = 25% FM y F4 = 50% FM. Análisis de regresión lineal múltiple: $Dureza = 27.36 - 0.873X_1 + 0.0974X_2$, $Gomosidad = 0.8459 - 0.1184X_1 + 0.02533X_2$, $Masticabilidad = 0.4673 - 0.061X_1 + 0.01366X_2$, $Elasticidad = 0.5177 + 0.01825X_1 - 0.00148X_2$.

Trabajo a futuro

Este trabajo puede continuar con la optimización de adición de la fécula de malanga y con estudios sensoriales para evaluar la aceptación del consumidor de las nuevas formulaciones de jamón cocido.

Conclusiones

Las formulaciones propuestas mejoraron la textura del jamón cocido sin afectar las propiedades fisicoquímicas del mismo. Los resultados obtenidos prueban que la fécula de malanga puede considerarse como un ingrediente no cármico retenedor en la elaboración de productos cármicos cocidos con características similares a una mezcla de retenedores comerciales. Además de potenciar su valor nutritivo y funcional; así como dar valor agregado a almidones o féculas extraídos de cultivos no convencionales de la región.

Referencias

- [1] C. Vasilopoulos, L. De Vuyst and F. Leroy, "Shelflife Reduction as an Emerging Problem in Cooked Hams Underlines the Need for Improved Preservation Strategies," *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, vol. 55, no. 10, pp. 1425-1443, 2015.
- [2] L. Freixanet, "Aditivos e ingredientes en la fabricación de productos cármicos cocidos de músculo entero," *Metalquimia*, pp. 27-41, 2010.

- [3] A. Púa, G. E. Barreto, J. L. Zuleta y O. D. Herrera, "Análisis de Nutrientes de la Raíz de la Malanga (*Colocasia esculenta* Schott) en el Trópico Seco de Colombia," *Información Tecnológica*, vol. 30, pp. 69-76, 2019.
- [4] Y. Aboubakar, N. Njintang, J. Scher, and C. M. F. Mbofung, "Physicochemical, thermal properties and microstructure of six varieties of taro (*Colocasia esculenta* L. Shott) flours and starches," *Journal of Food Engineering*, vol. 86, pp. 294-305, 2008.
- [5] L. M. Nwokocha, N. A. Aviara, C. Senan, and P. A. Williams, "A comparative study of some properties of cassava (*Manihot esculenta*, Crantz) and coyocam (*Colocasia esculenta*, Linn) starches," *Carbohydrate Polymers*, vol. 76, pp. 362-367, 2009.
- [6] A. R. Torres, P. Montero y M. Duran, "Propiedades fisicoquímicas, morfológicas y funcionales del almidón de malanga (*Colocasia esculenta*)," *Revista Lasallista de Investigación*, vol. 10, pp. 52-61, 2013.
- [7] M. Cobana, and R. Antezana, "Proceso de extracción de almidón de yuca por vía seca," *Revista Boliviana de Química*, vol. 24, pp. 78-84, 2007.
- [8] H. M. Baranowska, and R. Rezler, "Emulsions stabilized using potato starch", *Food Science and Biotechnology*, vol. 24, no. 4, pp. 1187-1191, 2015.
- [9] V. C. Resconi, D. F. Keenan, S. Gough, L. Doran, P. Allen, J. P. Kerry, and R. M. Hamill, "Response surface methodology analysis of rice starch and fructo-oligosaccharides as substitutes for phosphate and dextrose in whole muscle cooked hams," *LWT - Food Science and Technology*, vol. 64, no. 2, pp. 946-958, 2015.
- [10] A. L. Torres-Rapelo, P. M. Montero-Castillo, y L. C. Julio-González, "Utilización de almidón de malanga (*Colocasia esculenta* L.) en la elaboración de salchichas tipo Frankfurt," *Bioteología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial*, vol. 12, pp. 97-105, 2014.
- [11] V. C. Resconi, D. F. Keenan, E. García, P. Allen, J. P. Kerry, and R. M. Hamill, "The effects of potato and rice starch as substitutes for phosphate in and degree of comminution on the technological, instrumental and sensory characteristics of restructured ham," *Meat Science*, vol. 121, pp. 127-134, 2016.
- [12] M. de S. L. Garcia-Santos, F. S. Conceição, F. Villas-Boas, B. M. Salotti de Souza, and A. C. Barretto, "Effect of the addition of resistant starch in sausage with fat reduction on the physicochemical and sensory properties," *Food Science and Technology*, vol. 39, pp. 491-497, 2019.
- [13] V. J. Acosta-Pérez, P. B. Zamudio-Flores, J. D. J. Ornelas-Paz, H. M. Palma-Rodríguez, J. Juárez-Muñoz, and A. Vargas-Torres, "Effects of native and modified starches on the physicochemical and textural properties of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) fish burgers," *CyTA - Journal of Food*, vol. 17, pp. 207-213, 2019.
- [14] B. M. Bohrer, "An investigation of the formulation and nutritional composition of modern meat analogue products," *Food Science and Human Wellness*, vol. 8, pp. 320-329, 2019.
- [15] G. R. Trout, "Variation in myoglobin denaturation and color of cooked beef, pork, and turkey meat as influenced by pH, sodium chloride, sodium tripolyphosphate, and cooking temperature," *Journal of Food Science*, vol. 54, no. 3, pp. 536-540, 1989.
- [16] AOAC, Acidez titulable, 947.05. In Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemist (AOAC). 15th, Ed. Washington DC, 1990.
- [17] AOAC, Moisture content. 950.46. In Official methods of analysis of the Association of Official Analytical Chemist (AOAC). 17th, Ed. Gaithersburgh, Maryland: Association of Official Analytical Chemists. 2000.
- [18] M.C. Bourne, "Relation between texture and mastication," *Journal of Texture Studies*, vol. 35, no. 2, pp. 125-143, 2007.
- [19] S. Wang, J. Yang, G. Shao, J. Liu, J. Wang, L. Yang, J. Li, H. Liu, D. Zhu, Y. Li, and L. Jiang, "pH-induced conformational changes and interfacial dilatational rheology of soy protein isolated/soy hull polysaccharide complex and its effects on emulsion stabilization," *Food Hydrocolloids*, vol. 109, pp. 10675, 2020.
- [20] Ríos Corripio, M. A., A. S. Hernández, M. Rangel, y M. Rojas, "Obtención de almidón de malanga (*Colocasia esculenta*) como ingrediente alimenticio alternativo," *Academia Journals*, pp. 777-782, 2019.
- [21] C. Frontela, G. López, G. Ros, C. Martínez, "Relación entre los parámetros sensoriales, fisico-químicos e instrumentales en el jamón cocido," *An. Vet.*, vol. 22, pp. 67-78, 2006.
- [22] NOM-158-SCFI-2003, "Jamón-denominación y clasificación comercial, especificaciones fisicoquímicas, microbiológicas, organolépticas, información comercial y métodos de prueba," <https://www.porcimex.org/NORMAS/nom-158-scfi.pdf>, 2003.
- [23] C.M. Crehan, E. Hughes, D. J. Troy, D. J. Buckley, "Effects of fat level and maltodextrin on the functional properties of frankfurters formulated with 5%, 12% and 30% fat," *Meat Science*, vol. 55, pp. 463-469, 2000.
- [24] M. I. González, H. M. Suárez, O. L. Martínez, "Relaciones entre las características fisicoquímicas y sensoriales en jamón de cerdo durante el proceso de cocción y temperatura de almacenamiento," *Revista de la Facultad de Química Farmacéutica*, vol. 16, pp. 183-189, 2009.

- [25] J. D. Torres, K. M. González, y D. C. Acevedo, "Análisis del perfil de textura en frutas, productos cárnicos y quesos," *Revisiones de la Ciencia, Tecnología e Ingeniería de los Alimentos*, vol. 14, pp. 63-75, 2015.
- [26] R. Amini, H. Hosseini, D. Bondarianzadeh, F. J. Colmenero, and R. khaksar, "Optimization of prebiotic sausage formulation: Effect of using β -glucan and resistant starch by D-optimal mixture design approach," *LWT - Food Science and Technology*, vol. 62, pp. 704–710, 2015.